

**COTIDIANUL ROMÂNESC, PRIN OCHII CĂLĂTORILOR STRĂINI,
ÎN PERIOADA RĂZBOIULUI RUSO-OTOMAN (1806–1812)**
*Romanian daily life, through the eyes of foreign travelers, during the Russo-Ottoman
War (1806–1812)*

CZU: 94(47:560)''1806/1812''
DOI: 10.5281/zenodo.19332391

Elena GHEORGHE

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9979-9458>

Prof., Dr., Școala Gimnazială „George Emil Palade” Buzău

E-mail: elenagheorghe2007@yahoo.com

Summary. Launched in the autumn of 1806 and prolonged until 1812, the Russo-Ottoman War meant, in addition to the material losses and human sacrifices suffered by the two empires, an economic and military effort difficult to bear for Wallachia and Moldavia.

The notes of foreign travelers represent a major source of interest for the reconstruction of Romanian society at the beginning of the 19th century. Although they were not „professional” historians, most often curiosity or diplomatic missions brought them to these lands, their visits led them to numerous political, economic, cultural and psychological observations. The abundance of travel accounts and testimonies regarding the Romanian Wallachia during this period is the consequence of the international reactivation of the „Oriental problem” and the intensification of the struggle for emancipation and national liberation of the peoples of the Balkans. Due to their social position, their own interests, their profession, but especially the living and cultural environment from which they came, foreign travelers projected, consciously or not, their own light on the realities they presented. In no other historical source will we find anything more picturesque and full of life than in the events and descriptions presented by them.

Key words: Romanian Principalities, Orient, Occident, foreign travelers, daily life

Străinii întotdeauna au privit spațiul geografic carpato-danubiano-pontic cu o anumită curiozitate. Principala lor sursă de informare au constituit-o observațiile și experiențele personale, precum și datele culese de la locuitorii Țărilor Române. Din această cauză, relatările lor sunt, cel puțin teoretic, subiective și uneori superficiale, fiind luate sub impresia momentului sau a experiențelor personale care nu de fiecare dată sunt relevante. Călătorii străini au prezentat în scrierile lor structuri sociale, obiceiuri, vestimentație, aspecte edilitare ale lumii rurale și urbane, orașele capitală – București și Iași – bucurându-se de descrieri amănunțite.

O imagine de ansamblu asupra spațiului geografic și urbanistic locuit de români la începutul secolului al XIX-lea ne este oferită de Christine Reinhard¹ care, în drumul ei de la

¹ Charles Frederic Reinhard și soția sa, Christine – membru al Academiei de Științe din Göttingen. La 18 martie 1806, a fost numit prin decret imperial rezident și comisar general pentru relațiile comerciale în Principatele Române. La 30 noiembrie 1806, a fost arestat de principele Dolgoruki, iar la 4 decembrie același an, dus în Rusia. De acolo e eliberat, împreună cu familia, din ordinul țarului. Timp de șase ani, 1808–1814, va îndeplini funcția de Ministru plempotențiar în regatul Westfaliei. În mai 1814 devine șef al Cancelariei Departamentului Afacerilor Străine, iar în decembrie 1815 consilier de stat și ministru pe lângă Dieta Germaniei. În 1829 e decorat cu Legiunea de Onoare. Guvernul lui Ludovic Filip îl trimite între 1830–1832 la Dresda. În 1832 devine pair al Franței A murit la 25

Viena spre București și Iași, oferă informații privind locurile de popas. Dacă Timișoara este privită ca „o fortăreață bine întreținută” în care „domnește o singurătate desăvârșită” singurul loc animat fiind piața, parcul contelui Soro din Lugoș, este găsit „la fel de prăpădit ca și proprietarul său”.² Impresionată de frumusețea peisajului, ajunge la Sibiu, pe care-l găsește destul de „trist”, cu toate că „înainte de intrarea în oraș sunt locuri de plimbare frumoase”.³

Primul popas din Țara Românească a fost la Căineni, petrecându-și noaptea „în cea mai bună casă de acolo, gazda având bunăvoința să se mute în grajd, ca să lase la îndemâna noastră singura încăpere a locuinței”; unica piesă de mobilier era un pat foarte mare de lemn, acoperit cu un covor.⁴ La Șuici, familia Reinhard a înnoptat „la conacul unui boier”, o casă „formată dintr-un vestibul mare și câteva odăițe întunecoase, mobilate cu o singură canapea și o sobă mare.”⁵ Pe drum au primit informații despre Curtea de Argeș, iar Piteștiul, „un sat mic”, a impresionat prin „acoperisuri de verdeață care se întind de la o casa la alta, făcând o boltă deasupra ulițelor”.⁶

În iulie 1806, în corespondența familială, Christine Reinhard amintește episodul intrării în București. Deși doamna Reinhard știa că orașul nu era pietruit, a fost neplăcut surprinsă de faptul că ulițele lui erau acoperite cu bârne de lemn atât de prost îmbinate între ele încât drumul lor pe strada principală a supus trăsura la grele încercări, oaspeții fiind nevoiți să suporte zdruccinături violente, neratând nici o hârtoapă de pe ulița mare. Reședința era pregătită tot într-o casă boierească, „cea mai frumoasă casă din capitală”, construită după același tipic: odăile așezate ca toate să dea într-o sală aflată la mijloc în care stau servitorii, așezați pe jos sau culcați pe divane și în care se primeau oaspeții în zilele de sărbătoare. Paturi nu erau, singurele obiecte de mobilier fiind divanurile, cum nu erau nici oglinzi sau mese pentru scris.⁷

În mai 1808, călătorul rus Dimitrie Bantiș-Kamenski⁸ remarcă existent multor „clădiri de piatră” și a străzilor înguste „pavate cu bârne de lemn care nu sunt drepte, din care cauză când treci pe ele cu căruța te zdruccină tare”.⁹

Podirea străzii principale a fost remarcată un an mai târziu și de diplomatul francez Tangoigne¹⁰ care a lăsat și o descriere a Bucureștilor, unde a stat vreme de cinci zile. Capitala Țării Românești îi apărea călătorului francez drept un oraș foarte mare, dar construit într-o decembrie 1837

² *Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă*, Vol. I (1801–1821), volum îngrijit de Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, Șerban Rădulescu-Zoner, Marian Stroia, București: Editura Academiei Române, 2004, p. 280.

³ *Ibidem*, p. 283.

⁴ *Ibidem*, p. 284.

⁵ *Ibidem*, p. 285.

⁶ *Ibidem*, p. 286.

⁷ *Ibidem*, p. 287.

⁸ Dimitrie Bantiș-Kamenski, viitor istoric și guvernator la Tobolsk și Vilna, ducând corespondența către printul Al. Al. Prozorovski, a sosit în Moldova, în 1808, fiind trimis apoi în Serbia. Scrisorile lui de drum s-au tipărit la Moscova, doi ani mai târziu, purtând titlul de: *Călătorie în Moldova, Valahia și Serbia*.

⁹ Gheorghe Bezviconi, *Călători ruși în Moldova și Muntenia*, București, 1947, p. 174.

¹⁰ J.M. Tangoigne a fost atașat pe lângă misiunea generalului Gardane, trimisă de Napoleon I în Persia, cu care prilej a călătorit prin Orient. La întoarcerea din Turcia, diplomatul francez a străbătut, în 1809, Țara Românească și Moldova, aflate sub ocupație rusească în drum spre Viena. A trecut cu multă greutate liniile turcești la Vidin și a traversat Dunarea pe la Calafat, luând apoi drumul Bucureștilor prin Craiova, iar de acolo neputând trece prin Transilvania spre Viena, a ocolit prin Moldova și Lemberg.

mlaștină. De aceea, „locuirea” acolo nu era numai nesănătoasă, ci și neplăcută, din cauza mirosului respingător din timpul verii. Majoritatea caselor erau construite din lemn, ulițele nu erau pavate, ci podite cu „bârne groase pătrate”, care le acopereau de-a latul. Ca și celelalte orașe valahe prin care trecuse și capitala se făcea remarcată prin numărul mare de biserici și mănăstiri. Călătorul francez aprecia că era greu să le ții socoteala, de vreme ce fiecare dintre boierii sau orașenii mai înstăriți căuta „să se nemurească ridicând lăcașuri sfinte”. Tancoigne scria, exagerând probabil, că „din toate părțile nu se aud decât clopote și toaca”.¹¹

Poate cel mai critic a fost englezul Thomas Thornton¹² care observă „obiceiul ciudat și extravagant al ulițelor podite cu dulapî groși din cel mai ales stejar care alcătuiesc un fel de pod de lemn” care presupune, pe lângă grija constantă pentru „îndepărtarea efectului uzurii continue” și „trecerea anevoioasă pentru cei ce merg cu trăsura și chiar primejdioasă pentru cei care merg pe jos. Irosirea unui lemn de construcție atât de bun, care trebuie înlocuit prin tot orașul la fiecare cinci sau șase ani, nu poate fi justificată de nici o nevoie.”¹³

Drumul spre Iași al călătorilor străini trecea prin câteva orașe amintite sumar în descrierile lor. Astfel, Buzău, așezat pe malul drept al râului cu același nume, era un târg cunoscut prin episcopia sa. Deși nu era prea populat avea o piață cu „prăvălii care aveau lucruri necesare pentru călători: unsoare pentru roți, frânghii, pâine, mere (...) și era mai frumos decât Râmnicul”, următorul popas spre capitala Moldovei.¹⁴ El este menționat în însemnările emisarilor străini datorită victoriei obținute în septembrie 1789 de armatele ruso-austriece împotriva otomanilor. Pe câmpul unde s-au dat aceste lupte încă se observau urmele de șanțuri care marcau poziția armatelor și iarba care creștea în voie pe morminte.¹⁵

Focșaniul era orașul de graniță spre Moldova și este „străbătut de un mic râu ale cărui maluri sunt unul muntean și celalalt moldovean”.¹⁶

Spre deosebire de București, reședința domnească a Moldovei, Iașul, era înconjurată de dealuri „de cea mai mare frumusețe”, oferind „cele mai încântătoare poziții pentru locuințe de țară, dar care de cele mai multe ori sunt ocupate de mănăstiri”. Casele sunt construite din cărămidă, lemn sau lut; cele ale oamenilor nevoiași sunt acoperite cu stuf, iar cele ale boierilor cu șindrilă. Călătorii străini găsesc însă și aici străzile „podite cu grinzi masive de lemn străjuite la capete de traverse (...) elastice care la trecerea cailor și a trăsurilor produc un huruit puternic ca acela al unui pod mobil, în timp ce valuri îmbelșugate de noroi negru, ascuns dedesupt, sunt azvârlite la oarecare intervale, țâșnind prin golurile dintre grinzile descheiate împrôșcând pe cei ce umblă pe jos într-un chip ridicol.”¹⁷

Tributari mediului civilizației urbane occidentale, adeseori călătorii aveau deja o imagine preconcepută atunci când ajungeau în Principatele Române și, prin urmare, au înțeles negativ realitățile întâlnite aici. Străzile înguste și pline de noroi, insuficiențele edilitare, arhitectura civilă specifică, construită din lemn, care de altfel era utilizat și la poditul străzilor,

¹¹ *Călători străini*, p. 529.

¹² Thomas Thornton era fiul mai mare al unui modest cultivator englez. De tânăr a trebuit să-și câștige existența dedicându-se comerțului. A călătorit des în Orient; prin anul 1793, a fost trimis la factoria engleză din Constantinopol, unde a rămas vreo 14 ani, timp în care a vizitat și Principatele Române. În 1804 a îndeplinit funcția de consul britanic la Odessa.

¹³ *Călători străini*, p. 388.

¹⁴ Gheorghe Bezviconi, *op. cit.*, p. 209.

¹⁵ *Călători străini*, pp. 289-290; p. 475.

¹⁶ *Ibidem*, p. 290.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 176-177.

ca indicator al ierarhiei sociale și a standardelor de viață, prezența multor grădini și spații verzi sunt aspecte repetitive în însemnările emisarilor străini din această perioadă.

Participând la diferite evenimente oficiale sau private, alături de reprezentanți din diferite categorii sociale, ei vor descrie un tablou al societății românești cu toate influențele ei, orientale și occidentale. Și poate cel mai clar mod de a scoate în evidență influențele lumii orientale sunt consemnările despre ceremonialul de la curtea domnească din Moldova și Țara Românească și protocolul de la curte manifestat în discuțiile oficiale sau în diverse întâlniri cu membrii elitei politice.

Astfel, la 28 iulie 1806, Generalul Sebastiani, ambasadorul Franței la Constantinopol, se oprește la București în drum spre capitala Imperiul Otoman. El este primit „la un sfert de leghe de un mare cortegiu” trimis special de domn: o trăsură cu șase cai „precedată și urmată de peste 500 persoane, atât arnăuți cât și panduri, în haine de ceremonie”. Întreg alaiul este condus, la solicitarea generalului, de către „ministrul poliției (aga)”, solicitare prezentată drept o „inovație care n-a fost acordată altcuiva”, spre reședința care i-a fost destinată și unde ara așteptat de alți mari dregători și „de către autoritățile diverselor județe”. În aceeași zi, „domnul s-a dus la Sebastiani, în alai, cu dregătorii săi și escortat de o companie de delii, una de tufecii, o companie de sârbi, două de panduri (trupa națională) și de o mulțime de alți slujitori ai curții, urmat de nouă cai bogat înzorzonați. La scara cea mare, domnul a fost primit de ambasador, în costum de ceremonie; vizita s-a desfășurat prin complimentele obișnuite. Prințesa Ipsilanti a venit, de asemenea, să viziteze pe d-na Sebastiani, înconjurată de doamnele și domnișoarele ei de onoare, de pitarii ei (primul și al doilea pitar) și de câteva alte prințese grecoalice; alaiul ei era considerabil; în afară de paznicii obișnuiți, ea a fost însoțită de o sută de arnăuți călări, frumos îmbrăcați.” A doua zi „la ora 10 dimineța, Sebastiani a fost condus, cu același alai, până la intrarea în audiență la domn, care l-a primit în pragul ușii, cu toate onorurile imaginabile. D-na Sebastiani a fost condusă separat, cu un alai strălucitor, la principesă. După această audiență, Curtea a trimis d-nei Sebastiani diferite cadouri foarte prețioase, iar ambasadorului, un frumos cal cu capastru, după obiceiul audiențelor la mării viziri. În aceeași zi, domnul a dat un mare prânz într-un loc din oraș, d-na Sebastiani a fost condusă de către principesă, iar bărbatul ei de către domn, cu o suită foarte numeroasă; seara Sebastiani a primit câteva vizite (...) În dimineța zilei de 30, a primit vizitele boierilor, la amiază a dat un prânz de șaizeci de tacâmuri; domnul și Curtea sa au asistat. Seara a avut loc un bal în ținută de seară și, către miezul nopții, și-a luat rămas bun de la domn.”¹⁸

Relatarea nu face nici o referire la aspectul curții domnești, însă știm că ea a suferit după cutremurul din 1802, Constantin Ipsilanti fiind cel care se ocupă de refacerea ei. Se pare că nu a prea reușit, dacă ținem seama de scrisorile d-nei Reinhard, care, deși fusese informată în legătură cu „traiful simplu al palatului”, nu se aștepta să treacă „printr-o adevărată ogradă de târg, plină de orătanii și de vite”, iar în interior să găsească „saloanele de la intrare murdare, întunecoase, pline de femei prost îmbrăcate”. Eleganța hainelor ei contrasta puternic cu rochia de crep roșu, după moda franțuzească, purtată de doamna țării și cu portul popular al celorlate doamne prezente. Stând turcește pe divan au conversat în limba franceză, au servit dulceață și cafea neagră, obicei urmat de stropirea cu parfum și tămâiere. Toate acestea au oferit vizitatorilor „o foarte curioasă idee despre obiceiurile din Orient” care l-a determinat pe Ipsilanti să o asigure pe d-na Reinhard că o să-i placă mai mult la Iași, „unde totul are să vă amintească de Europa civilizată”.¹⁹

¹⁸ *Ibidem*, pp. 230-231.

¹⁹ *Ibidem*, p. 288.

Plecarea din București a fost precedată de ceremonialul obișnuit: urări de „drum bun” și oferirea de daruri din partea domnului: o tabacheră împodobită cu diamante și două șaluri de Cașmir. Necunoscând obiceiurile țării și pentru a nu supăra, le-au primit menționând însă că „agenții Franței erau opriți de a primi daruri de valoare așa de mare (2 000 de plăștri) fără autorizarea guvernului lor”.²⁰

La Iași, soții Reinhard au găsit „un palat cu înfățișare modestă, încăperi foarte simple și abia mobilate”, fără tapete, covoare sau vreo „urmă a luxului oriental atât de lăudat.”²¹ Doamna, grațioasă și cu „purtări plăcute”, vorbește cu ușurință franțuzește, înlocuind obiceiul de a sta turcește și creând atmosfera curților europene „dacă doamnele de onoare nu ar fi admirat, atins și pipăit toată îmbrăcămintea mea”.²² Dimitrie Bantîș-Kamenski prezintă palatul „construit pe timpul gospodarului Alexandru Moruzi în 1806 și ocupat în prezent de prințul Prozorovski” ca fiind impozant și interesant prin faptul că „are tot atâtea ferestre câte zile are anul și atâtea uși câte săptămâni sunt într-un an”.²³

Ni s-au păstrat suficiente informații din partea călătorilor pentru a ne forma o imagine complexă despre imaginea curții domnești și despre influențele Orientului și ale Occidentului în capitalele Principatelor Române.

Spre deosebire de lumea occidentală, în capitalele celor două țări române predominau, la nivelul elitei politice, influențe orientale: principele ședea pe o pernă, nu pe un scaun, divanul era așezat de-a lungul peretelui, iar vestimentația elitei politice era de modă otomană. Doar vizitii domnului țării erau îmbrăcați după moda ungurească. În același registru, curtea domnească este înconjurată după obiceiul otoman, de ziduri înalte.²⁴

Pentru lumea occidentală venită, pentru prima dată, poate, în contact cu luxul oriental și, mai ales, cu fastul și rigiditatea etichetei încă bizantină a vieții de curte a domnitorilor fanarioți, destul de neobișnuită era și „muzica ienicerilor” cântată după prânz, când „răsunau laolaltă muzica turcească, grecească, lăutărească valahă, căreia în urmă i se adăuga și muzica germană, coral, cântarea bisericească și tunurile – cu un cuvânt tot ce poate zgudui auzul”.²⁵

Dintre obiceiurile orientale amintim faptul că importanța oaspetelui este dată de numărul slujitorilor care îl întâmpină, locul în care este așteptat de domn sau de un dregător al țării, modalitatea de desfășurare a audienței, numărul de vizite făcute de acesta la curtea domnească și de domn la reședința lui, precum și de tipologia celorlalte activități organizate pentru invitați – mese, baluri, spectacole, cadouri.

Occidentale putem considera deprinderea familiei domnești de a vorbi în limba franceză, dar și cunoștințele lor în domeniul literaturii franceze. Această educație franțuzească, întâlnită și la marea boierime românească, a reușit să spargă barierele obiceiurilor și etichetei orientale într-un interval scurt de timp, în timpul unei generații.²⁶ Doamna Reinhard scria familiei despre obiceiurile italiene regăsite în cotidianul boierimii moldovene. „După prânzul

²⁰ *Ibidem*, p. 289.

²¹ *Ibidem*, p. 291.

²² *Ibidem*, p. 292.

²³ Gheorghe Bezviconi, *op. cit.*, p. 172.

²⁴ Sorin Șipoș, *Călători străini în spațial românesc din capitalele imperiilor la curțile domnești din Principate (1710–1810)*, in: Studia Universitatis Moldaviae, 2020, nr.10 (140), p. 14.

²⁵ Nicolae Gheorghită, *Muzicile prințului; muzică, ceremonii și reprezentări ale puterii princiare la curțile Valahiei și Moldovei (Secolul XVII – Primele decenii ale secolului al XIX-lea)*, in: Revista Bibliotecii Academiei Române, Anul 2, Nr. 1, ianuarie-iunie 2017, p. 34.

²⁶ Neagu Djuvara, *Între Orient și Occident. Țările Române la începutul epocii moderne (1800–1848)*, București, 1995, p. 115.

de la 12, siesta; apoi plimbarea, când într-o vâlcea unde se află pavilionul principesei, când într-o pădure de stejar care se numește Copou, unde prințul a amenajat un loc de întâlnire plăcut, lângă un izvor. Acolo lumea discută ce să facă seara, care de obicei se petrece în joc de cărți, când la unul când la altul, căci nu se afla teatru sau alt loc de distracție (...) Am întâlnit câteva femei care mi-au părut foarte drăguțe; au un vino încoace ca și italiencele, dar nu poate fi vorba la ele de o adevărată educație”.²⁷ În ceea ce privește educația, Dimitrie Bantîș-Kamenski remarca faptul că deși „boierii poartă haine turcești, iar soțiile lor haine europene (...) Mai toți vorbesc frantuzește și puțini știu rusește. Aici am văzut profesori de franceză, care la ei în Franța probabil erau grăjdari și totuși nu se rușinează să încaseze mii de lei!”²⁸

Casa boierilor este timpul deschisă prietenilor și străinului aflat în trecere pe acolo. Din însemnărilor călătorilor străini știm că „de obicei casele lor n-au decât parter, pe toata lungimea fațadei, cu un pridvor deschis, susținut de colonete subțiri de lemn (...) acolo fumează, stau de vorbă și se bucură de o adiere răcoroasă. Aceste pridvoare sunt pentru ei ceea ce sunt terasele pentru turci. Interiorul nu are o împărțire propriu-zisă și nu reprezintă decât o îngrămădire de încăperi mari, cu mobile puține. Divane încăpătoare, acoperite de covoare, se înșiruie de-a lungul pereților, teancuri de perne sunt puse la îndemâna celor ce vor să se așeze sau să se tolănească. Primul lucru pe care îl face un moldovean când se întoarce acasă e să scoată papucii, caftanul împlănit, pentru a rămâne în ciupag (veste), să se trântescă pe divan, care înlocuiește patul, puțin folosit în aceste locuri”²⁹.

La București, casele marelui vistier, boierul Constantin Filipescu, au fost zidite pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea cu ziduri groase, ca de cetate, cu numeroase interioare pentru familie, invitați și slujitori. Intrarea în curte se făcea pe sub o arcadă înaltă, în care erau încastrate două rânduri de porți de stejar. În curte se găseau dependințele, numeroase încăperi, brutăria, bucătăriile, grajdurile, potcovăria, fierăria și alte ateliere meșteșugărești. Apoi erau locuințele mici și sărăcăcioase ale slugilor; pivnițele, adânci și boltite, păstrau vinuri tari și vechi. Apartamentele se aflau la etaj și îți ofereau imaginea unei livezi frumos îngrijite. Întregul ansamblu era permanent supravegheat de arnăuții care păzeau curtea boierească din foișor, înarmați cu pistoale și hangere.³⁰

Ospitalitatea boierilor români este recunoscută de toți cei care le-au trecut pragul, invitați sau nu. În 1809, Alexandre de Moriolles³¹, însoțindu-l pe contele Branicki în Moldova, poposește la Râmnic, în casa „celui mai de seamă boier al locului (...) cu educația la Viena sub privegherea unui preceptor emigrat din Franța”, vorbitor de limbă franceză. După obicei otoman, acesta și-a întâmpinat oaspeții în afara orașului „și mare mi-a fost mirarea când l-am auzit vorbind frantuzește cu cea mai mare ușurință, fără cel mai mic accent, într-un cuvânt în așa fel nu-l puteai lua drept străin. Aceasta mi l-a făcut foarte simpatic pe acest om de ispravă, care era foarte bogat și avea o casă foarte frumoasă, unde am fost primiți în chip desăvârșit”. La cină au servit „o cantitate imensă de feluri gătite după moda turcească, adică pilaf, carne de oaie, tocană cu mirodenii, pui, totul înotând în seu de oaie, care aici înlocuiește untul și untdelemnul, apoi conserve, dulcețuri, biscuiți cu miere, șerbeturi și tot

²⁷ *Călători străini*, p. 293.

²⁸ Gheorghe Bezviconi, *op. cit.*, p. 172.

²⁹ *Călători străini*, p. 476.

³⁰ Ștefan Ionescu, *Manuc Bei zaraf și diplomat la începutul secolului al XIX-lea*, Cuj Napoca: Editura Dacia, 1976, pp. 135-136.

³¹ Alexandre de Moriolles îl însoțește pe bătrânul conte Branicki într-o călătorie în Moldova, unde se afla armata rusă, comandată de vechiul prieten al acestuia, maresalul Prozorovski – feldmareșal rus, comandant al armatei ruse în războiul cu turcii din 1807 până în 1809.

felul de zaharicale. Cu toată bogăția acestor feluri, dintre care unele mi s-au părut gustoase (...) ce mi s-a părut perfectă, chiar delicioasă, a fost cafeaua”.³² Autorul descrie, cu lux de amănunte, cum se pregătește cafeaua după moda turcească: „După ce este prajită, este pusă într-o piuliță de lemn, apoi cu un pilug de fier este transformată în pudră fină. Într-un ibric cu apă clocotită este turnată cafea, într-o cantitate corespunzătoare cu numărul ceștilor de care ai nevoie. O lași să dea câteva clocote și apoi această licoare e servită foarte fierbinte, care înseamnă mai puțin infuzia bobului de cafea cât bobul însuși, natural cu toată aroma sa și transformat într-o pudră afânată, savuroasă și de un gust delicios. Singura schimbare pe care mi-am permis-o a fost să adaug zahăr, ceea ce aici nu se obișnuiește”.³³ Cafeaua la turci se servește în niște cești mici fără mâner, care seamănă mai mult cu niște păhărele așezate în alte ceșcute, care însă, când te servește, rămân la servitor pe tavă.³⁴

În schimb, dulceața văzută drept „un suc de zmeură sau agrișe”, era adusă la masă pe un platou mic de argint, și se putea gusta cu o linguriță de cafea.³⁵

Oaspeții ai curții domnești sau ai altor oficiali, călătorii străini au participat, alături de aceștia, la diferite evenimente sociale. În cazul nunților boierești, ceremonia religioasă avea loc la curtea domnească. Soții Reinhard au fost impresionați de faptul că însăși familia domnească era implicată în desfășurarea ceremoniei: după ce părinții miresei au prezentat-o pe aceasta doamnei, care a sărutat-o pe frunte, domnul a intrat cu mirele, urmat de un numeros alai „și cu totii au mers solemn în sala de onoare prefăcută în capelă; în fund, pe o masă mare erau așezate cărți sfinte înconjurată de lumânări. Mitropolitul, alături de clerul său, ne aștepta. A citit cu voce tare actul de căsătorie, domnul a schimbat inelele și doamna coroanele de flori ce împodobeau capul mirilor (...). Desfătările nunții țin aici trei zile, dar noi ne-am mulțumit să asistăm la primul bal”.³⁶ La nunțile obișnuite, mirele se duce cu alaiul lui la casa miresei, dar rămâne la poartă. Este treaba nașului să o facă să iasă din casă și atunci, cu fața acoperită de văl până la bărbie, își ia rămas bun cu plânsete și duiosie de la ai săi, apoi merg cu toții la biserică. Aici preotul pune pe capul tinerilor „o cunună de flori și ierburi frumos mirositoare și o lumânare în mână și le pune inelul în deget cu diferite formule de binecuvântări. Atunci părinții aruncă bani mici de argint sau de aramă și ceea ce nu pot face acasă, răspândesc un coș de fructe uscate și de nuci. Mireasa nu apare la primul ospăț, mănâncă deoparte și acoperită de văl împreună cu tovarășele ei. Înainte de a se însera e dăscălită cu privire la drepturile bărbatului și la supunerea și sânghina în gospodărie, care toate sunt legate de noua ei stare. În ziua următoare, este primită la ospațul cu rude, prieteni și fete din partea locului. După ce s-a sfârșit ospătarea, primea zestrea, constând de obicei din vite de orice fel, în afară de ustensilele de bucătărie și de obiectele lucrate de mână”.³⁷

În cazul înmormântărilor, jalea și felul lor de a o arăta nu era de mântuială. Cel decedat este îmbrăcat cu hainele obișnuite, în jurul sicriului se pun mere, pere și alte fructe de sezon, dar și mănunchiuri de ierburi mirositoare. Sunt lăsați să intre prietenii și vecinii ca să-și „uneasca bocetele cu cel ale rudelor”. Soția, fratele sau fiul iau cuvântul și laudă „frumoasele lui însușiri, cunoscute sau mai puțin cunoscute. Chiar și acela care i-a fost dușman în timpul vieții, vine acum să se împace și vai de el dacă ar lipsi de la acest tribut”. Toată adunarea îl duce pe mort la groapă, una dintre rude purtând crucea ridicată. În timp ce preotul

³² *Călători străini*, p. 475.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Gheorghe Bezviconi, *Op. cit.*, p. 167.

³⁵ *Călători străini*, p. 155.

³⁶ *Ibidem*, p. 293.

³⁷ *Ibidem*, pp. 488-489.

cântă lângă sicriu cântece funebre, toate femeile jelesc. Preotul presară un pumn de țărână pe sicriul încredințat gropii și cei prezenți fac același lucru după el. Apoi se întorc cu toții la casa îndoliată „unde moștenitorul, oricât de puțin ar avea, cinstește cât poate mai bine pe cei veniți la praznic, servindu-i cu o bucată bună de berbec sau de porc fript, cu vin, pâine, bere sau cu șliboviță în amintirea răposatului.”³⁸

Nașterea era un prilej de bucurie în familia românească. Doamna Reinhard a rămas plăcut impresionată când a găsit-o pe tânăra mamă „pieptanată cu îngrijire, îmbrăcată cu o rochie de satin alb brodată cu aur, strălucind de giuvaeruri întinsă pe un pat de paradă. Plapuma, perdelele, pernele erau de mătase grea, pline de galoane și de canafuri de aur, leagănul era mai frumos decât tot ce văzusem până atunci. Odaia gema de lume. Râdeau, vorbeau (...) ieșind m-am gândit că nicăieri o astfel de întâmplare nu se petrece cu atâta veselie ca în Moldova”.³⁹

Însemnările călătorilor străini dezvăluie faptul că lipsa de educație a locuitorilor țărilor române fost compensată prin refugiarea în credință și superstiție. Posibilitățile de a urma o școală erau minime, copiii primeau acasă o educație care îi determina să fie profund atașați de credința creștină și de biserică, dar și de o mulțime de superstiții care țineau de viața cotidiană. Străinii care i-au cunoscut pe români, majoritatea de religie catolică, erau de părere că rugăciunile erau îngreunate de multitudinea superstițiilor. Cu toate că poporul credea în tot felul de vrăjitorii, spirite și strigoi, zilele de post și de sărbătoare, atât de numeroase în calendarul ortodox, sunt cu rigurozitate respectate. Posturile durau mai multe săptămâni și erau foarte severe,⁴⁰ în timpul acestora interzicându-se orice hrană animală, iar ca grăsime fiind permis doar uleiul.

Au existat multe frontiere culturale și mentale care au trebuit depășite de peregrinii din Țările Române. Surprinderea a fost foarte mare când au văzut că, la balul din 17 februarie 1810, din casele marelui boier Constantin Filipescu unde a fost invitată toată elita bucureșteană și numeroși ofițeri superiori din comandamentul rus, tinerele jupânițe învățaseră toate obiceiurile vieții de salon din occident. Dansurile vechi, orientale, fuseseră abandonate, dansurile europene fiind singurele la modă; se cântau numai melodii care erau la modă în capitala Franței. Rochiile tuturor doamnelor participante erau tot europene și numai unii boieri, mai în vârstă, mai păstrau costumul oriental. Cât despre ofițerii ruși, aceștia se întreceau în a vorbi franțuzește și a arăta că sunt occidentali în toate manifestările lor de salon.⁴¹

La Iași, te puteai destinde fie la „clubul local, o clădire de piatră cu două etaje”⁴², fie la băile turcești. Acestea ocupau o clădire „frumoasă și mare” în care, după ce „urci mai multe trepte, care duc într-un vestibule, dai într-o galerie lungă cu o mulțime de paturi mici de o parte și de alta, având pe dreapta și pe stânga cămăruțe pentru dezbrăcat. Acolo te despoaie de tot, te încalță cu papuci prinși pe niște cercuri de fier și te bagă într-o încăpere mare, rotundă, a cărei cupolă înaltă străpunsă în vârful de un luminator rotund, de proporții vaste, lasă să pătrundă înăuntru lumina și aerul. Această încăpere este pardosită cu lespezi de marmură care, încălzite de sobe subterane, radiază o căldură ce impune neapărat folosirea papucilor de care am amintit. O apă limpede, ce curge continuu în mici șiroaie dintr-o fântână frumoasă așezată în mijlocul sălii, se transformă în aburi groși când se răspândește pe lespezile

³⁸ *Ibidem*, pp. 499-500.

³⁹ *Ibidem*, p. 293.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 294.

⁴¹ Ștefan Ionescu, *Op. cit.*, p. 138.

⁴² Gheorghe Bezviconi, *Op. cit.*, p. 169.

fierbinți și în câteva minute ești acoperit de o sudoare abundentă. Atunci un băiaș, gol și el, te ia în primire și-ți freacă trupul cu o mânășă de pânză groasă și printr-un masaj ușor scoate toate impuritățile din piele. Această operație este deseori întreruptă de căderea apei reci ce ți se aruncă cu căldarea pe cap și care de acolo curge șuvoaie peste tot trupul, fără a întrerupe totuși transpirația. În sfârșit, când după toate aceste procedee ai ajuns la o stare de curățenie desăvârșită, ți se unge trupul cu spumă de săpun parfumat, te usucă cu un prosop fin și ești dus înapoi în galeria unde te asteaptă un pat foarte curat, fără cearceafuri, dar cu multe perne și învelitori. Localnicii se odihnesc totdeauna aici după baie”.⁴³

Un alt aspect remarcat de călătorii străini ține de modul de deplasare al boierilor. Oamenii mândri, în opinia străinilor, boierii nu fac nici un pas pe jos, fără trăsură. Numărul mare de trăsuri pe drumurile înguste produce adevărate ambuteiaje „în unele locuri, când se înșiră câte douăzeci de trăsuri, cei din urmă trebuind să aștepte câte douăzeci de minute, până când cele din față îi vor face loc”. În spatele trăsorii stau doi slujitori, dintre care unul ține luleaua cu ciubuc. Boierii care umblă călări sunt urmați de câte un țigan desculț, care fuge în urma calului, când boierul se dă jos îi ține calul de căpăstru.⁴⁴ Batthyany Vince, nobil maghiar care vizitează Bucureștiul în drumul său spre Constantinopol, este surprins de numeroasele echipaje ale boierilor: „niște birje care erau acum vreo douăzeci de ani la modă, înhămate cu cai proști, ale căror hamuri rupte sunt împodobite cu ciucuri colorați. Pe capră un român pe jumătate gol sau grotesc împoțonat, tot un asemenea flăcău în locul servitorului, care este zdruncinat într-un chip jalnic, din pricina gropilor de pe uliți, în timp ce stăpânul său, căruia îi lipsește numai turbanul pentru a arăta ca un turc, se întinde pe scaunul său pe cât este de lung. Aceste trăsuri, aduse în oraș de un negustor întreprinzător, au aici o valoare mare. Căci fără de un asemenea echipaj nu ești considerat și nici o soție de boier cu stare nu apare niciodată pe jos”.⁴⁵

Pentru deplasarea slujbașilor și curierilor guvenului turc, domnii din Țara Românească și Moldova sunt nevoiți să țină numeroase menzilirii⁴⁶ cu cai de poștă, amplasate la o distanță de patru ceasuri sau leghe una de alta. Călătoria cu poșta se face într-o căruță ușoară trasă de patru cai. Felul acesta este într-adevăr rapid, dar obositor și neplăcut, deoarece

⁴³ *Călători străini*, pp. 472-473.

⁴⁴ Gheorghe Bezviconi, *Op. cit.*, p. 172.

⁴⁵ *Călători străini*, p. 92.

⁴⁶ Menzilirile erau stații de poștă care aveau cai și diligente care asigurau legătura capitalelor Iași și București cu ținuturile, județele și transportul călătorilor și al corespondenței. Toți călătorii trebuiau să achite o taxă pentru transport în valoare de 20 de bani în Moldova și de 30 de bani în Țara Românească, pentru fiecare cal pe distanța de un ceas. Curierii, călăraii de oraș, curierii Porții și ai domnului plăteau doar 10 bani în Moldova, restul urmând să fie achitați de la visterie. Menzilirile erau construite și întreținute din contul visteriei. În Moldova, ele erau deservite de 225 de țămărași, dintre care 120 trebuiau să se afle în ținuturi, 65 transportau corespondența visteriei, restul fiind folosiți la transportul scrisorilor persoanelor particulare. Aceștia nu puteau fi folosiți în alte scopuri și nici nu aveau voie să folosească alte rute în afară de drumurile stabilite. Pentru buna funcționare a întregului serviciu exista obligația întreținerii a 2200 de cai pentru toți călătorii și un număr de cai foarte buni pentru necesitățile domniei și ale țării. Scrisorile domnești și ale visteriei erau expediate de două ori pe săptămână, serviciu plătit de stat cu suma de 250 lei lunar. Același mod de organizare și funcționare aveau și menzilirile din Țara Românească. În 1811 existau aici un număr de 86 stații de poștă care trebuiau să întrețină 5850 de cai; pentru fiecare cal visteria se obliga să dea 185 de taleri anual și să asigure aprovizionarea cu fânețuri. Divanul era obligat să mențină ordinea publică în cadrul acestora și să-i înlocuiască pe cei care nu respectau legislația – Alexei Agachi, *Țara Moldovei și Țara Românească sub ocupația militară rusă (1806–1812)*, Chișinău, 2003, pp. 193-195.

călătorul este întotdeauna stropit de noroi sau îmbâcsit de praf, iar „căruțele de poștă, care sunt de o construcție ușoară, nu sunt prinse împreună decât prin pene de lemn și veșnic se fărâmă sau se răstoană. Plata călătoriei cu poșta este doar de zece aspri pe oră de fiecare cal pentru un drum de douăsprezece mile”.⁴⁷ După ce achitai, primeai o foaie de drum care trebuia arătată la fiecare stație de poștă.⁴⁸

În perioada de referință, Pavel Vasilievici Ciceagov care în anul 1812 a fost numit comandantul armatei ruse din Principate, și implicit conducerea acestora, remarcă necesitatea urgentării îmbunătățirii întregului sector administrativ datorită furturilor și abuzurilor nesoluționate anterior numirii sale.⁴⁹ Cu toate că organizarea și întreținerea menzilorilor reveneau locuitorilor din zonă, Divanul a primit numeroase atenționări privind intenția de desființare a acestora urmare a abuzurilor demnitarilor ruși. Astfel, Serghei Kușnikov, președintele Divanurilor Moldovei și Țării Românești era informat că la 18 martie 1808, „generalul Ciaciovu a luat de la mezilul Bălțile 18 cai și a mers până în satul Sângerei fără să plătească, iar comisarul Krikovskomu, în aceeași zi, a plecat de la Movilău în satul Ciutulești cu 8 cai, dar a plătit numai pentru 3”.⁵⁰ După situații repetate, în 17 iunie 1808 „toți deținătorii de menzili de la Focșani la Movilău au scris rapoarte la Divan că nu le mai pot întreține din cauza stricăciunilor și neplății serviciilor de către militarii aflați în trecere spre Petersburg” cerând măsuri urgente.⁵¹

Înainte de a ajunge la București, traversând Moldova, Ciceagov a observat că „multe locuințe erau părăsite” și „a aflat că unii proprietari, ca să scape de rechiziții, reînnoite mereu de autorități și de veșnicile jigniri din partea soldaților, s-au retras în afara țării, că alții rățăceau prin păduri. Aceste emigrări aveau loc mai ales în timpul cantonării trupelor. Disciplina era atât de slăbită încât jaful era, ca să spun așa, la ordinea zilei. Militarii luau de la negustori aproape tot ce le plăcea m-am văzut silit să aplic pedepse exemplare unor soldați care, făcând parte din garda mea de onoare, își permisese să ridice provizii din case învecinate cu a mea.”⁵²

Despre părăsirea locuințelor amintește și feldmareșalul Kutuzov în corespondența sa cu diferite persoane oficiale ruse: „La cunoștința mea a ajuns știrea sigură că la data de 8 a lunii iulie (1811) locuitorii satelor Căineni, Segărinești, Robești și Greblești din județul Arges au trecut, prin pasul Tumu Roșu munții apropiați, în Transilvania și, deși vistiernicul a dat ispravnicilor dispoziția să se folosească de toate mijloacele pentru a-i convinge să se întoarcă la locurile lor de baștină, până la data de 16 a lunii curente, încercările lor nu au avut nici un succes. Asemenea fugă va produce, fără îndoială, o impresie cu totul nefavorabilă în privința guvernării noastre și aceasta în pofida faptului că (...) am depus toate eforturile pentru a ușura obligațiile locuitorilor de aici, în măsura în care aceasta putea fi coordonată cu necesitățile armatei încredințate mie”.⁵³

Este evident interesul pe care relatările călătorilor străini îl prezintă pentru reconstituirea vieții din Principate. În cele mai multe dintre ele, mentalitatea, educația, viața cotidiană,

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 389-390.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 400.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 547.

⁵⁰ *Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc 1806-1812*, vol. I (noiembrie 1806 – iulie 1808), volum întocmit de Demir Dragnev, Larisa Svetlicinai (Coordonatori), Teodor Candu, Tudor Ciobanu, Valentin Constantinov, București, 2016, p. 197.

⁵¹ *Ibidem*, p. 268.

⁵² *Călători străini*, pp. 546-547.

⁵³ *Ibidem*, p. 427.

orașele și satele românești din prima jumătate a secolului al XIX-lea sunt descrise ca fiind inferioare așezărilor din Apusul Europei. Însă, trebuie avut în vedere și faptul că teritoriul Principatelor Române a fost adesea teatrul de desfășurare al războaielor ruso-turce și ruso-austro-turce. Călătorii au înregistrat consecințele acelor flageluri, care au întârziat procesul de dezvoltare a societății românești. Toate acestea, însă, nu l-au împiedicat pe același Kutuzov, la trecerea prin Iași spre București, impresionat de atmosfera înnoitoare cu care a fost întâmpinat ce l-a întâmpinat, să scrie într-o scrisoare ulterioară: „Orice popor iubește schimbările prin care speră să câștige ceva, dar aici lumea într-adevăr delirează”.⁵⁴

⁵⁴ Georgeta Crăciun, *Călători străini despre Iași în secolele XIV–XIX (Elemente caracteristice)*, in: Studii și articole de istorie, VIII, 1966, p. 249.